

QULAY IQTISODIY MUHITNI SHAKLLANTIRISH – XUFIYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHGA OMIL. (GERMANIYA MISOLIDA.)

Abdimurotov Shoxrux

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Abdullayev Ma'murjon

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy muhitni yaxshilash yashirin iqtisodiyotning kamayishida qanday muhim rol o'ynashi tahlil qilinadi, O'zbekiston misolida. Maqolada hukumat siyosatlari, soliq islohotlari, mehnat bozori yaxshilanishi va biznesni rag'batlantirish kabi asosiy omillar muhokama qilinadi. Ushbu omillar rasmiy iqtisodiy faoliyatlarni rag'batlantirish va noformal ishlashni kamaytirishda qanday yordam berganini ko'rib chiqamiz. O'zbekistonning so'nggi yillardagi rivojlanishlarini tahlil qilish orqali, maqola oshkoralik, huquqiy tizimlar va samarali boshqaruvning yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar. ashirin iqtisodiyot, noformal sektor, O'zbekiston, iqtisodiy muhit, islohotlar, soliq, mehnat bozori, hukumat siyosatlari.

O'zbekistonda, ko'plab boshqa davlatlarda bo'lgani kabi, yashirin iqtisodiyot muammosi katta ahamiyatga ega. Yashirin iqtisodiyot – bu hukumat tomonidan hisobot berilmaydigan iqtisodiy faoliyatlar bo'lib, odatda ro'yxatdan o'tmagan bizneslar, noformal mehnat va rasmiylashtirilmagan tranzaksiyalarni o'z ichiga oladi. Ishbilarmonlar va bizneslar uchun qisqa muddatda foyda keltirishi mumkin bo'lsa-da, yashirin iqtisodiyot uzoq muddatda soliq tushumlarining yo'qolishi, adolatsiz raqobat va ishchilarning ijtimoiy himoyasiz qolishiga olib keladi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati rasmiy iqtisodiyotga o'tishni rag'batlantirish uchun bir qator choralarni ko'rdi.

O'zbekistondagi yashirin iqtisodiyotni kamaytirishning asosiy strategiyalaridan biri – soliq islohotlari bo'ldi. So'nggi yillarda hukumat soliq tizimini soddalashtirib, bizneslar uchun shaffof va tushunarli qilishga harakat qilmoqda. Masalan, soliq stavkalari kamaytirildi, byurokratik jarayonlar soddalashtirildi. Ushbu chora-tadbirlar bizneslarni qonuniy faoliyat yuritishga undadi va soliqlardan qochish ehtimolini kamaytirdi. Soliq hisobotlari va biznesni ro'yxatga olish uchun raqamli platformalar joriy etilgan bo'lib, bu jarayonlarni yanada qulay va samarali qildi. Bu o'zgarishlar bizneslarga o'z daromadlarini hisobot qilish va soliqlarni to'lashni osonlashtirib, rasmiy iqtisodiyotda qatnashish uchun ko'proq ishonch yaratdi.

Shuningdek, hukumat mehnat bozorini yaxshilash va ishchilarni rasmiy ish o'rinlariga jalb qilishga harakat qildi. Ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirish orqali,

sog'liqni saqlash va pensiya dasturlari kabi imtiyozlar taqdim etildi, bu esa ishchilarni noformal mehnat bozoriga emas, balki rasmiy ish o'rinlariga qiziqitirdi. Minimal ish haqi standartlari va ish sharoitlarini yaxshilash orqali ish beruvchilarni rasmiy ishchilarni yollashga majbur qilishdi. Bu yondashuv ishchilarga huquqlarini himoya qilishni ta'minlab, yashirin iqtisodiyotda ishlayotgan odamlar sonini kamaytirishga yordam berdi.

Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda O'zbekistonda biznesga qulay muhit yaratish ham muhim rol o'ynadi. Hukumat kichik va o'rta bizneslarni (KOB) rag'batlantiruvchi siyosatlar joriy etdi, bu esa ko'pincha yashirin iqtisodiyotning asosiy qismi hisoblanadi. Ularning orasida past foizli kreditlar, soliq imtiyozlari va biznesni ro'yxatga olish jarayonlarini soddalashtirish mavjud. Buning natijasida, tadbirkorlar o'z bizneslarini rasmiylashtirishga ko'proq rag'batlantirildi. Bundan tashqari, hukumat infratuzilmani yaxshilashga e'tibor qaratdi, masalan, transport va aloqa tarmoqlarini rivojlantirish, bu bizneslarni qo'llab-quvvatlash va rasmiy iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Ta'lim va kasb-hunar ta'limining ahamiyati ham katta. O'zbekistonda hukumat ishchi kuchini rivojlantirish uchun ta'lim va kasb-hunar o'qitish tizimiga katta sarmoya kiritmoqda. Ishchilarga rasmiy mehnat bozorida ishlash uchun zarur bo'lgan malakalarni olish imkoniyati yaratildi. Bu esa ko'proq odamlarni rasmiy sektorga jalb qilishga yordam beradi, chunki ular uchun kasb-hunar o'qitish orqali malaka oshirish va rasmiy ish o'rinlariga ega bo'lish imkoniyatlari yaratildi. Bundan tashqari, kasb-hunar ta'limi mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirilgan, bu esa rasmiy iqtisodiyot uchun malakali ishchi kuchining doimiy ta'minlanishini ta'minlaydi.

Shunga qaramay, O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot hali ham ba'zi sohalarda mavjud, masalan, qishloq xo'jaligi va chakana savdoda, bu yerda noformal mehnat va ro'yxatdan o'tmagan bizneslar ko'p. Biroq, O'zbekistonning doimiy islohotlari va biznes muhiti va mehnat bozorini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlari yashirin iqtisodiyot hajmini sezilarli darajada kamaytirishga yordam berdi. Raqamli texnologiyalar va yanada kuchaytirilgan hukumat nazorati orqali noformal iqtisodiy faoliyatlar kelajakda yanada kamayishi kutilmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ijobiy iqtisodiy muhit yaratish yashirin iqtisodiyotning kamayishida katta ahamiyatga ega. O'zbekiston tajribasi soliq tizimini soddalashtirish, mehnat bozorini yaxshilash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ta'limga sarmoya kiritishning ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu strategiyalar bizneslarni qonuniy faoliyat yuritishga undaydi va ishchilarga rasmiy ish o'rinlarini tanlashga yordam beradi, bu esa samarali va adolatli iqtisodiy tizimni yaratishga olib keladi. Boshqa davlatlar O'zbekistonning oshkoralik va rasmiylashtirishga qaratilgan yondashuvlaridan o'zlarining iqtisodiy tizimlarini yaxshilash uchun foydali saboqlar olishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI

- TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>
//International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.
2. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
 3. Nizametdinov A. et al. AQSH MENEJMENTI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 98-102.
 4. Nizametdinov A., Ibragimov S. ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 114-117.
 5. Nizametdinov A., Musanov A. RAQAMLI IQTISODIYOTDA TARMOQ INNOVATSION TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TENDENTSIYALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 161-164.
 6. Abdullayeva X. SHAHAR AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI (YANGI O 'ZBEKISTON MASSIVLARI MISOLIDA) //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 259-261.
 7. Abdullayeva X. MILLIY MADANIYAT VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YURTIMIZ TARAQQIYOTIDAGI O 'RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 200-206.
 8. Olimovna A. X. GLOBALLASHUV DAVRIDA ETNOMADANIYATNING O 'RNI //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 9. – C. 336-339.
 9. Юсупова Р. К. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МАДАНИЯТ ВА САЊАТ СОЊАСИДАГИ ИСЛОЊОТЛАРНИНГ ЖАМИЯТ РИВОЖИДАГИ ЎРНИ ВА АЊАМИЯТИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 487-491.
 10. Yusupova R. K. O 'TMISHDAGI O 'ZBEK SAN 'ATKORLARINING HOZIRGI "SHOUBIZNES" VAKILLARIDAN FARQI VA BUNI YOSHLAR TARBIYASIDA TUTGAN O 'RNI //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 612-619.
 11. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 62-65.
 12. Rustamovich T. J. MADANIYAT VA SAN 'AT MUASSASALARINING MISSIYASI: TAKOMILLASHTIRISH VA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH TAMOYILLARI //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – T. 7. – №. 5. – C. 322-326.
 13. Tojiyev J. R. YANGI O 'ZBEKISTON–YANGI MADANIYAT VA SAN 'AT MUHITINI YARATISH HAMDA BOSHQARISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 92-96.